

ग्रंथालय आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता

डॉ. दगडू तुकाराम घटकार

सहाय्यक प्राध्यापक, ग्रंथालय आणि माहितीशास्त्र, संभाजीराव केंद्रे महाविद्यालय, जळकोट जि. लातूर

Corresponding Author – डॉ. दगडू तुकाराम घटकार

DOI - 10.5281/zenodo.18483821

प्रस्तावना:

आजच्या माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) हे एक महत्वाचे क्षेत्र बनले आहे. ग्रंथालय सेवामध्येही कृत्रिम बुद्धिमतेचा वापर दिवसेंदिवस वाढताना दिसून येत आहे. तंत्रज्ञानाच्या जलद विकासामुळे विविध क्षेत्रावर परिणाम झाला आहे. त्याला ग्रंथालयेही अपवाद नाहीत. कृत्रिम बुद्धिमतेमुळे ग्रंथालयातील माहिती व्यवस्थापन, शोध प्रक्रिया आणि उपभोक्त्यांना मदत करणे सोपे होऊ शकते. कृत्रिम बुद्धिमतेचा वापर ग्रंथालय सेवांना अधिक प्रभावी आणि कार्यक्षम बनवू शकतो. कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा भार कमी करू शकते. कृत्रिम बुद्धिमतेचा वापर ग्रंथालयातील माहिती संसाधनांचा योग्य वापर करण्यास मदत करू शकतो. कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्रंथालयातील माहिती सुरक्षा वाढवू शकते. हे स्पष्ट आहे की ग्रंथालयामध्ये कृत्रिम बुद्धिमतेच्या वापरामुळे पारंपरिक ग्रंथालय सेवा या तंत्रज्ञानामुळे अधिक आधुनिक पद्धतीने देता येतात. कृत्रिम कृत्रिम बुद्धिमत्ता माहितीचे संग्रहण करणे आणि ती जलद शोधण्यास मदत करते. प्रत्येकासाठी ग्रंथालयाचा अनुभव अधिक चांगला बनवणे हे ध्येय आहे पुस्तकांची क्रमवारी लावणे आणि स्थापित करणे यासारखी कार्ये जलद पूर्ण झाली तर कल्पना करा. कृत्रिम बुद्धिमत्ता ते करू शकते. म्हणून आजच्या युगात ग्रंथालय सेवांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमतेच्या एकत्रीकरणाला गती मिळाली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता हा ग्रंथालयामध्ये वाढणारा ट्रेंड आहे

त्यामुळे संगणकांना मानवी बुद्धिमतेची आवश्यकता असणारी कार्ये करण्यास सक्षम करते. मानवी बुद्धिमतेला आव्हान देणारी यंत्रे विकसित करणे हे अंतिम उद्दिष्ट आहे. जे ग्रंथपालावर परिणाम करू शकतात. कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऍप्लिकेशनमध्ये संदर्भ सेवा, पुस्तक वाचन रोबोट्स आणि इमर्सिव्ह लर्निंगसाठी व्हर्च्युअल रिअॅलिटीसाठी तज्ञ प्रणाली समाविष्ट आहे. ग्रंथपालांना ते परके वाटू शकत असले तरी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्रंथालय ऑपरेशन्स आणि सेवा वाढवेल, त्यांना डिजिटल समाजात अधिक संबंधित बनवेल.

नियमित कामकाज आणि सेवांमध्ये लक्षणीय वाढ करून ग्रंथालय क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमतेमध्ये क्षमता आहे. ग्रंथालये जी ऐतिहासिक दृष्ट्या माहितीचे केंद्र आहेत. त्यांच्या पारंपरिक सेवा आणि कामकाजात या तंत्रज्ञानामुळे मोठे बदल होत आहेत. ही प्रक्रिया COVID १९ महामारीच्या काळात अधिक गतिमान झाली. कारण ग्रंथालयांना वापरकर्त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी डिजिटल साधनांवर आणि दूरस्थ सेवांवर अधिक अवलंबून रहावे लागले. कृत्रिम बुद्धिमतेमुळे ग्रंथालयाच्या अंतर्गत प्रक्रियामध्ये तसेच वाचकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये सखोल आणि व्यापक सुधारणा करण्याची संधी निर्माण झाली.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता किंवा AI, हे एक तंत्रज्ञान आहे जे संगणक आणि मशिन्सना मानवी बुद्धिमत्ता आणि समस्या सोडवण्याच्या क्षमताचे अनुकरण करण्यास सक्षम करते. कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही एक अशी तंत्रज्ञान शाखा आहे जी मशिन्स, रोबोट्स किंवा तत्सम यांत्रिक उपकरणांना कृत्रिमरित्या बुद्धिमान बनवते यात संगणक प्रणालींना मानवी बुद्धिमतेसारखे शिकणे, विचार करणे आणि निर्णय घेण्याचे कौशल्य दिले जाते. या प्रणालींना त्यांच्या आजूबाजूच्या वातावरणाशी संवाद साधून माहितीवर प्रक्रिया करून आणि योग्य कृती करून विशिष्ट कार्ये किंवा समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रशिक्षित केले जाते.

व्याख्या:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही संज्ञा एमेरीटस स्टॅनफोर्ड प्रोफेसर जॉन मॅककार्थी यांनी १९५६ मध्ये तयार केली होती. ज्याची व्याख्या त्यांनी "बुद्धिमान मशीन बनवण्याचे विज्ञान आणि अभियांत्रिकी" अशी केली होती.

ग्रंथालय व्यवस्थापनात कृत्रिम बुद्धिमत्तेची भूमिका:

ग्रंथालयातील वापरकर्त्यांचा कार्य व अनुभव सुधारून कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्रंथालय व्यवस्थापन प्रणालीच्या कार्यपद्धतीत बदल घडवून आणत आहे. ग्रंथालयाचे मानवी प्रक्रियेतून स्वयंचलित करणे, दैनंदिन व्यवस्थापनासाठी स्मार्ट साधने प्रदान करणे, हे काही मार्ग आहेत. ज्यात ग्रंथालय व्यवस्थापनात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे एकीकरण पारंपारिक ग्रंथालय कार्य करण्यास पूर्णपणे बदलू शकते. महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानावर आणि त्यांच्या वापरावर भर देऊन, हा विभाग ग्रंथालय व्यवस्थापनावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभाव अनेक मार्गांचा शोध घेतो.

१) क्युरेशन आणि शिफारस प्रणाली:

या अंतर्गत वैयक्तिक सूचना कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारा उत्पन्न केल्या जातात. ज्या वापरकर्त्यांच्या पसंती, ग्रंथ देवाण घेवाण करण्याचा इतिहास आणि वाचन सवयीचे विश्लेषण करतात. ही साधने वापरकर्त्यांना योग्य ग्रंथ, लेख आणि इतर माहिती संसाधने लवकर शोधणे सोपे करतात.

२) माहिती पुनर्प्राप्ती सुधारणे:

कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित शोध इंजिन अल्गोरीदम माहिती संग्रह आणि ग्रंथालय तालिकेमध्ये माहिती शोधण्याचा मार्ग सुधारतात. वापरकर्त्यांच्या शंका समजून घेऊन आणि हाताळून नैसर्गिक भाषा प्रक्रियाद्वारे पद्धती शोधाद्वारे अचूकता वाढवतात व माहिती पुनर्प्राप्ती करण्यात सुलभता येते.

३) डिजिटल संग्रहण आणि जतन:

ग्रंथालय संग्रहामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता दुर्मिळ, जुनी आणि हस्तलिखित सामग्रीचे डिजिटल स्वरूपात जतन करणे शक्य होते. डिजिटायझेशन आणि अनुक्रमणिका मध्ये मदत करते. ऑप्टिकल कॅरेक्टर रेकग्निशन (OCR) तंत्रज्ञान वापरून स्कॅन केलेल्या माहिती मधून आवश्यक माहिती शोधून काढली जाते आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अल्गोरीदम वापरून डिजिटल माहिती संग्रहाचे वर्गीकरण करून जतन केले जाऊ शकते.

४) वापरकर्त्यांचे अनुभव वाढवणे:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरकर्त्यांच्या आणि आभासी सहाय्यकांच्या सहाय्याने ग्रंथालयाद्वारे वापरकर्त्यांना त्वरित मदत करण्यासाठी, त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी आणि त्यांना उपलब्ध माहिती संसाधने आणि सेवाकडे निर्देशित करण्यासाठी केला जातो. ही आभासी सहाय्यक नेहमीच उपलब्ध असतात. जे वापरकर्त्यांसाठी अधिक सुलभ होते.

५) माहिती विश्लेषण आणि डेटा मायनिंग:

माहिती विश्लेषण आणि डेटा मायनिंग ही दोन कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रे आहेत. जी ग्रंथालयांना मोठ्या प्रमाणात माहिती सामग्रीमधून आवश्यक माहिती गोळा करून देतात. हे ग्रंथपालाद्वारे वापरकर्ता वर्तन विश्लेषण, अभ्यासपूर्ण संशोधन आणि संकलनासाठी वापरले जाते.

६) सामग्रीची निर्मिती:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान मेटाडेटा, अमूर्त किंवा संदर्भ सामग्रीसाठी सारांश तयार करून सामग्रीची निर्मिती वाढवते निरस पध्दती स्वयंचलित करून ही साधने ग्रंथपालांना त्यांचा अधिक वेळ अधिक धोरणात्मक प्रयत्नांसाठी परवानगी देतात.

७) प्रवेश योग्यता सेवा:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता दिव्यांग वापरकर्त्यांसाठी ग्रंथालय सामग्रीची सुलभता सुधारण्यास मदत करते. कृत्रिम बुद्धिमतेवर चालणारे सॉफ्टवेअर, उदा. दृष्टीहीन वापरकर्त्यांसाठी डिजिटल इंटरफेस नेव्हिगेट करण्यास आणि मजकुराला भाषणात रूपांतरित करण्यास मदत करू शकते.

८) संकलन व्यवस्थापनासाठी भविष्य सूचक विश्लेषण:

ग्रंथालयाद्वारे माहिती संसाधनांच्या मागणीसाठी योजना ठरवण्यासाठी, माहिती संकलन विकासाची रणनीती सुधारण्यासाठी आणि यादी प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी भविष्य सूचक विश्लेषणे वापरली जातात. कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली त्यांच्या माहिती निवडीची माहिती देण्यासाठी आधुनिक प्रवाह आणि बाहेरील व्हेरिअबल्स वापरतात.

९) सुरक्षा आणि फसवणूक शोध:

कृत्रिम बुद्धिमतेचा वापर ग्रंथालयामध्ये फसवणूक शोध नियंत्रण प्रणाली निरीक्षण आणि सायबर मालमत्ता संरक्षण यासारख्या सुरक्षा उपायांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी केला जातो.

१०) भाषा अनुवाद सेवा:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचलित भाषांतर प्रणाली बहुभाषिक संग्रह असलेल्या ग्रंथालयाद्वारे अनेक भाषांमध्ये माहिती संसाधने प्रदान करण्यासाठी वापरली जातात. ज्यामुळे ते वापरकर्त्यांच्या विस्तृत श्रेणीसाठी अधिक प्रवेश योग्य बनतात.

सारांश:

महाविद्यालय ग्रंथालयावर कृत्रिम बुद्धिमतेचा खरोखरच सकारात्मक परिणाम होत आहे. आणि आपण दररोज त्याचा वापर अधिकाधिक होताना दिसत आहे. ग्रंथपालांनी ग्रंथालयाच्या अनेक वेगवेगळ्या भागामध्ये कृत्रिम बुद्धिमतेचा वापर सुरू केला आहे. जेणेकरून वापरकर्त्यांला त्यांच्या गरजा पूर्ण करता येतील आणि त्यांचे स्वतःचे काम सोपे होईल. कृत्रिम बुद्धिमतेचे एकत्रीकरण हे माहिती गोळा करण्याच्या व्यवस्था करण्याच्या आणि वापरण्याच्या पद्धतीमध्ये क्रांतिकारक बदल आहे. ग्रंथालय सेवा वाढवू शकतात. एकत्रीकरणद्वारे प्रक्रिया जलद करू शकतात. जे तंत्रज्ञान युगात त्यांचा वापर करतात त्यांच्या बदलत्या गरजा चांगल्या प्रकारे पूर्ण करू शकतात. परंतु हे बदल दोषासह देखील येतात. जसे की नवीन तांत्रिक घडामोडी, गोपनीयता, समस्या आणि नैतिक समस्यांशी सतत जुळवून घेण्याची आवश्यकता आहे

संदर्भ सूची:

- 1) बल्लोरे, सुमती किशन(2025), ग्रंथालयामध्ये कृत्रिम बुद्धिमतेची भूमिका, AIIRJ, Vol.XII, Issue IV, April.
- 2) कुथे, गुलशन डी.(2025), ग्रंथालय सेवांवर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चा प्रभाव, Vol.VI, Issue IV, March -April.

- 3) निलजे, महेश(2025), ग्रंथालयातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर, IJARSCT, Vol. V, Issue I, Oct.
- 4) गजभिये, चंद्रमणी कैलाश (2024), ग्रंथालय सेवांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभाव, IJFMR, Vol. VI, Issue III, Mey June.
- 5) Pankaj Kumar (2024), Reshaping the library landscape, Indian Journal of library and Information Technology, Vol.09, Issue.01.
- 6) Pawar, Vishnu M. (2024), Using AI in Academic Libraries, International Journal of Innovative Science and Research, Vol. 09, Issue 05.
- 7) [https://www.researchgate.net/publication/using AI tools in libraries.](https://www.researchgate.net/publication/using-AI-tools-in-libraries)